

**UPAYA PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR
AGAMA ISLAM KELAS 5 MELALUI
METODE CERAMAH DAN SOSIODRAMA
DI SDN PEKALONGAN KECAMATAN TAMBAK
KABUPATEN GRESIK**

Adi Penata Rahmawan dan Rizal
Prodi Administrasi Pendidikan FKIP

ABSTRAK

Latar Belakang di dalam sistem terdapat komponen-komponen , setiap komponen melaksanakan fungsinya masing-masing. Komponen yang integral yaitu bagian dari suatu sistem yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari sistem itu, sebab tanpa komponen integral ini tujuan akan sulit dicapai, sedangkan komponen yang tidak integral adalah apabila; a dihilangkan tidak mempengaruhi kerja sistem, sistem pembelajaran mempunyai banyak komponen, salah satu komponen yang merupakan komponen integral adalah komponen pembelajaran.

Rumusan seberapa besar “Upaya peningkatan prestasi belajar Agama Islam siswa kelas 5 melalui metode Ceramah dan Sosiodrama di SDN Pekalongan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik

Tujuan ingin mengetahui seberapa besar “Upaya peningkatan prestasi belajar Agama Islam siswa kelas 5 melalui metode Ceramah dan Sosiodrama di SDN Pekalongan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik

Metodologi penelitian yaitu dengan populasi “Upaya peningkatan prestasi belajar Agama Islam siswa kelas 5 melalui metode Ceramah dan Sosiodrama di SDN Pekalongan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik dan sampelnya 35 Siswa kelas 5 “Upaya peningkatan prestasi belajar Agama Islam siswa kelas 5 melalui metode Ceramah dan Sosiodrama di SDN Pekalongan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik dengan analisa data untuk menguji hipotesa dengan cara Non Statistik dengan Prosentase .

Berdasarkan problematik dan tujuan penelitian ini hasil-hasil penelitian dapat dipeorleh kreteria amat baik baik “Upaya peningkatan prestasi belajar Agama Islam siswa kelas 5 melalui metode Ceramah dan Sosiodrama di SDN Pekalongan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik.” dan terdapat hubungan yang signifikan antara penggunaan media terhadap prestasi belajar.

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Kegiatan belajar mengajar yang melahirkan interaksi unsur-unsur manusiawi adalah sebagai suatu proses dalam rangka mencapai tujuan pengajaran. Guru dengan sadar berusaha mengatur lingkungan

belajar agar bergairah bagi anak didik. Dengan seperangkat teori dan pengalamannya guru gunakan untuk bagaimana mempersiapkan program pengajaran dengan baik dan sistematis.

Salah satu usaha yang tidak pernah guru tinggalkan adalah bagaimana memahami kedudukan metode sebagai salah satu komponen yang ikut ambil bagian bagi keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Kerangka berfikir yang demikian bukanlah suatu hal yang aneh, tapi nyata dan memang betul-betul dipikirkan oleh seorang guru.

Dalam penggunaan metode terkadang guru harus menyesuaikan dengan kondisi dan suasana kelas. Jumlah anak mempengaruhi penggunaan metode. Tujuan instruksional adalah pedoman yang mutlak dalam pemilihan metode. Dalam perumusan tujuan, guru perlu merumuskannya dengan jelas dan dapat diukur. Dengan begitu mudahlah bagi guru menentukan metode yang bagaimana yang dipilih guna menunjang pencapaian tujuan yang telah dirumuskan tersebut.

Demi kelancaran tugas dalam mengelola keuangan sekolah, ada tiga tugas dan peran yang dilakukan di sekolah, yaitu otorisator, ordonator dan bendaharawan. Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan/pengeluaran anggaran. Ordonator adalah pejabat yang berwenang melakukan pengajuan dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan. Bendaharawan adalah petugas yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang atau surat berharga lainnya. Tugas membuat penghitungan dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan oleh bendaharawan. Tugas otorisator dan ordonator dipegang oleh kepala sekolah. Tugas bendaharawan dipegang oleh pegawai sekolah dan atau guru yang ditunjuk oleh kepala sekolah dengan Surat Keputusan (SK), dalam hal ini kepala sekolah sebagai pengendali kegiatannya. Perlu dijelaskan bahwa kepala sekolah tidak dibenarkan menjabat sebagai bendaharawan sekolah, namun ia bertindak sebagai pengawas dan pengendali keuangan sekolah.

Manajemen merupakan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu dan bermakna bekerjasama dan mengelola untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yang bertugas mengelola organisasi sekolah yang menjadi tanggung jawabnya, yang meliputi proses perencanaan pendidikan, pengorganisasian, pengendalian atau pengawasan termasuk penggunaan sumber daya personalia yang profesional di bidang pendidikan, pengawasan kepala sekolah atau dikenal supervisi kepala sekolah

belum maksimal, walaupun sudah terjawab dalam pelaksanaannya, disebabkan berbagai alasan dan kesibukan yang lain, dengan demikian dampak kepada guru sering bekerja tidak optimal dalam pembelajaran, terutama 60% guru belum tertib membuat persiapan mengajar sesuai dengan jawal pelajaran. Demikian juga termasuk pembelajaran sebagai salah satu diantara pendidikan karakter bangsa yang memiliki peran strategi untuk menyiapkan generasi yang akan datang yang berbudaya Indonesia.

Tujuan dari kegiatan belajar mengajar tidak akan pernah tercapai selama komponen-komponen lainnya tidak diperlukan. Salah satunya adalah komponen metode. Metode adalah salah satu alat untuk mencapai tujuan. Dengan memanfaatkan metode secara akurat, guru akan mampu mencapai tujuan pengajaran. Metode adalah pelican jalan pengajaran menuju tujuan. Ketika tujuan dirumuskan agar anak didik memiliki keterampilan tertentu, maka metode yang digunakan harus disesuaikan dengan tujuan. Antara metode dan tujuan jangan bertolak belakang (Djamarah, 2006:57). Artinya, metode harus menunjang pencapaian tujuan pengajaran. Bila tidak, maka akan sia-sialah perumusan tujuan tersebut. Apalah artinya kegiatan belajar mengajar yang dilakukan tanpa mengindahkan tujuan.

Jadi, guru sebaiknya menggunakan metode yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajar, sehingga dapat dijadikan sebagai alat yang efektif untuk mencapai tujuan pengajaran.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan guru dalam proses pembelajaran adalah bagaimana caranya agar penyampaian materi pelajaran dapat diterima dan diterapkan oleh siswa dengan baik dan menyenangkan. Seperti yang kita ketahui pembelajaran yang sudah kita kenal banyak menggunakan metode ceramah secara klasikal karena dianggap mudah dan murah. Tanpa mengurangi kemampuan dari metode ceramah, penggunaan metode ceramah dalam pembelajaran kurang efektif karena pembelajaran terpusat pada guru sehingga siswa cenderung pasif. Oleh karena itu keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran sangat tergantung pada kemampuan guru untuk memahami dan memilih model dan metode pembelajaran yang digunakan dalam proses belajar mengajar.

Salah satu metode pembelajaran yang dapat diterapkan di Sekolah Dasar Negeri Pekalongan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik, adalah metode pembelajaran Ceramah dan Sosiodrama. Metode pembelajaran Ceramah dan Sosiodrama merupakan metode pembelajaran dimana siswa dapat terlibat langsung dalam pembelajaran melalui pemahaman. Metode ini memberikan kesempatan

kepada siswa untuk praktik menempatkan diri mereka dalam peran-peran dan situasi-situasi yang akan meningkatkan kesadaran mereka terhadap nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan mereka terhadap orang lain. Sehingga pembelajaran yang di hasilkan tidak hanya berupa pengetahuan siswa yang kemudian diukur melalui evaluasi tertulis, namun juga dapat dilakukan dengan penilaian sikap siswa setelah mempelajari suatu materi. Dalam kata lain metode pembelajaran bermain peran dapat mencakup aspek afektif, kognitif, dan psikomotor sesuai dengan taksonomi Bloom.

Dari uraian di atas, maka penulis dalam Penelitian ini tertarik mengambil judul “ *Upaya Peningkatan Prestasi Belajar Agama Islam Siswa Kelas 5 Melalui Metode Ceramah dan Sosiodrama di SDN Pekalongan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

“Seberapa besar *“Upaya peningkatan prestasi belajar Agama Islam siswa kelas 5 melalui metode Ceramah dan Sosiodrama di SDN Pekalongan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik*”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Mengetahui seberapa besar *“Upaya peningkatan prestasi belajar Agama Islam siswa kelas 5 melalui metode Ceramah dan Sosiodrama di SDN Pekalongan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik*”

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Prestasi Hasil Belajar.

1. Pengertian belajar.

Belajar berhubungan dengan perubahan tingkah laku seseorang terhadap sesuatu situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalaman yang berulang-ulang dalam situasi itu (*Ngalim Purwanto; Hilgard dan Bower; 1975 dalam Ngalim Purwanto, 1990, 84*).

Belajar terjadi apabila suatu situasi stimulus bersama dengan isi ingatan mempengaruhi siswa sedemikian rupa sehingga perbuatannya berubah

dari waktu sebelum ia mengalami situasi itu ke waktu sesudah mengalami situasi itu ke waktu sesudah mengalami situasi tadi (*Gagne; 1971; dalam Ngalim Purwanto; 1990, 84*)/

Sedangkan menurut Witherington mengemukakan bahwa : ” belajar adalah suatu perubahan didalam kepribadian yang menyatakan diri sebagai suatu pola baru dari pada reaksi yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, kepandaian, atau suatu pengertian (*Ngalim Purwanto; 1990; 84*).

Jadi belajar merupakan suatu perubahan dalam tingkah laku, dimana perubahan itu dapat mengarah kepada tingkah laku yang lebih baik, atau belajar adalah prosesnya yang terjadi secara internal di dalam diri individu dalam usahanya memperoleh hubungan –hubungan baru.

Firman Allah SWT :

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah [767]. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan [768] yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (*Q.S Ar Ra’du 11*)

Hal ini yang dimaksud diantaranya agar kita belajar untuk memperbaiki keadaan yang lebih baik dan lebih sejahtera dikmudian hari.

2. Teori Tentang Belajar.

Teori belajar yang terkenal dalam psikologi antara lain ialah :

a. Teori Conditioning (Pavlov) ”

Belajar adalah suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat yang kemudian menimbulkan reaksi (*respance*) . untuk menjadikan seseorang itu belajar haruslah kita memberikan syarat-syarat tertentu dengan cara adanya latihan-latihan yang kontinyu.

Kelemahan teori Conditioning, menganggap bahwa belajar itu hanya terjadi secara otomatis; keaktifan dan penentuan pribadi dalam tidak dihiraukannya.

b. Teori Conectionism (Thordike),

Melakukan tindakan –tindakan dengan cara coba-coba secara membabi buta, jika dalam usaha mencoba-coba itu secara kebetulan ada perbuatan yang dianggap memenuhi tuntutan situasi, maka cocok itu kemudian ” dipegangnya ”. Karena latihan yang terus menerus maka waktu yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan untuk melakukan perbuatan yang cocok itu makin lama makin efisien (Ngalim Purwanto;1990;98),hal ini terkenal dengan teori ” Trial anderror ”(mencoba-coba dan mengalami kegagalan); ” low of effect ” yang berarti bahwa segala tingkah laku yang berakibat suatu keadaan yang memuaskan (cocok dengan tuntutan situasi).

c. Teori Belajar Menurut Gestalt.

Memandang manusia itu bukan hanya sekedar makhluk reaksi yang hanya berbuat atau beraksi jika ada perangsang yang mempengaruhinya, jadi manusia merupakan kebulatan jasmani dan rohani, manusia bereaksi atau lebih tepat berinteraksi dengan dunia luar dengan kepribadiannya dan dengan caranya yang unik pula, tergantung kepada bagaimana ia menerima stimulus dan bagaimana serta motif-motif yang ada padanya.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Belajar.

- a) Faktor dari luar , yaitu lingkungan yang berupa alam dan sosial budaya, dan instrumental yang berupa Kurikulum; program, sarana dan prasarana, serta guru (tenaga pengajar)
- b) Faktor dari dalam yaitu : fisiologis yang berupa kondisi fisiologis umum dan kondisi panca indra, dan psikologis yang berupa minat, kecerdasan, bakat, motivasi dan kemampuan Kognitif.

Faktor-faktor tersebut diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

Lingkungan alami seperti keadaan suhu, kelembaban udara berpengaruh terhadap hasil belajar.Instrumental adalah faktor yang pengadaan dan penggunaannya dirancang sesuai hasil belajar yang diharapkan, Faktor ini diharapkan dapat berfungsi sebagai sarana untuk tercapainya tujuan belajar yang telah direncanakan , dapat berwujud gedung, perlengkapan belajar, kurikulum/ bahan pelajaran, guru sebagai pengajar dan administrasi/ manajemen berpengaruh terhadap hasil belajar.

Kondisi individu si belajar (dari dalam) yaitu fisiologis pada umumnya sangat berpengaruh terhadap kemampuan belajar, orang yang keadaannya segar akan berbeda dengan orang yang kelelahan, anak yang kekurangan gizi mereka lekas lelah, mudah mengantuk dan tidak mudah menerima pelajaran.

Kondisi panca indra terutama penglihatan dan pendengaran sulit untuk belajar dengan baik dibanding orang yang panca indranya normal. Anak yang berbakat akan lebih baik hasil belajar karena senang dan cocok dengan keinginannya dibanding dengan tidak berbakat, motivasi adalah sangat berpengaruh terhadap hasil belajar karena memiliki semangat dan dorongan yang tinggi baik dari orang lain maupun diri sendiri, dibanding anak yang tidak memiliki motivasi hasil kurang baik (Noehi nasution dkk;1991;5-9).

4. Peranan Guru Dalam Belajar

Guru adalah tenaga pendidik yang memberikan sejumlah pengetahuan kepada anak didik di sekolah, guru adalah orang yang berpengalaman dalam bidang profesinya.

Guru sangat berpengaruh terhadap anak didiknya dalam berprestasi karena guru didapan menjadi teladan bagi anak didiknya dan berkewajiban serta bertanggungjawab untuk memberi contoh teladan yang baik bagi anak didiknya.

Ditengah-tengah tugas guru selalu mengobarkan semangat terhadap anak didiknya agar dapat bergairah dalam belajar sehingga prestasi belajar Pendidikan Bahasa Indonesia lebih naik.

Seorang guru sebagai pemimpin dibelakang hendaknya dapat memberikan dorongan serta motivasi terhadap anak didiknya agar berprestasi pendidikan Agama Islamnya. (*Kihajar Dewantoro dalam Subari;1991;293-294*).

Berbagai permasalahan tersebut di atas aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilan belajar kepemimpinan guru dalam menyampaikan pesan pembelajaran dengan berfariasi sesuai norma wawasan kepemimpinan yang dimiliki guru.

Jadi dengan metode belajar guru berusaha sekuat tenaga dan fikiran mempersiapkan program pengajaran dengan baik dan sistematis mulai

dari tujuan, kegiatan pengajaran alat evaluasi tergantung gaya dan metode mengajar yang disampaikan oleh guru dikelas dalam meningkatkan kualitas hasil belajar Bahasa Indonesia siswa di SD Negeri Pekalongan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik.

Nash (1929) dalam Mar’at (1984;11) menyatakan bahwa metode mengajar yang bervariasi secara tidak langsung adanya pengaruh tingkah laku orang untuk bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama, dalam hal ini tujuan bersama

adalah Kualitas hasil Belajar Agama Islam siswa SD Negeri Pekalongan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik

B. Tinjauan Tentang Metode Pembelajaran.

1. Kedudukan Metode dalam Belajar Mengajar

Kegiatan belajar mengajar yang melahirkan interaksi unsure-unsur manusiawi adalah sebagai suatu proses dalam rangka mencapai tujuan pengajaran. Guru dengan sadar berusaha mengatur lingkungan belajar agar bergairah bagi anak didik. Dengan seperangkat teori dan pengalamannya guru gunakan untuk bagaimana mempersiapkan program pengajaran dengan baik dan sistematis.

Dari hasil analisis yang dilakukan, lahirilah pemahaman tentang kedudukan metode sebagai alat motivasi eksentrik, sebagai strategi pengajaran dan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Berikut adalah penjelasannya.

a. Metode Sebagai Alat Motivasi Ekstrinsik

Dalam mengajar, guru jarang sekali menggunakan satu metode, karena mereka menyadari bahwa semua metode ada kebaikan dan kelemahannya. Penggunaan satu metode lebih cenderung menghasilkan kegiatan belajar mengajar yang membosankan bagi anak didik (Djamarah Bakri,1985:48)..

Akhirnya, dapat dipahami bahwa penggunaan metode yang tepat dan bervariasi akan dapat dijadikan sebagai alat motivasi ekstrinsik dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah.

b. Metode Sebagai Strategi Pengajaran

Dalam kegiatan belajar mengajar tidak semua anak didik mampu berkonsentrasi dalam waktu yang relatif sama. Daya serap anak didik terhadap bahan yang diberikan juga bermacam-macam, ada yang cepat, ada yang sedang, dan ada yang lambat. Factor intelegensi mempengaruhi daya serap anak didik terhadap bahan pelajaran yang diberikan guru. Cepat lambatnya penerimaan anak didik terhadap bahan pelajaran yang diberikan menghendaki pemberian waktu yang bervariasi, sehingga penguasaan penuh dapat tercapai.

Karena itu, dalam kegiatan belajar mengajar, menurut *Roestiyah. N.K* (1989:1), guru harus memiliki strategi agar anak didik dapat belajar secara efektif dan efisien, mengena pada tujuan yang diharapkan.

c. Metode Sebagai Alat untuk Mencapai Tujuan

Tujuan adalah suatu cita-cita yang akan dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Tujuan adalah pedoman yang memberi arah kemana kegiatan belajar mengajar akan dibawa (Djamarah Bakri,1985:53).. Kegiatan belajar mengajar yang tidak mempunyai tujuan sama halnya ke pasar tanpa tujuan, sehingga sukar untuk menyeleksi mana kegiatan yang harus dilakukan dan mana yang harus diabaikan dalam upaya untuk mencapai keinginan yang dicita-citakan.

Tujuan dari kegiatan belajar mengajar tidak akan pernah tercapai selama komponen-komponen lainnya tidak diperlukan. Salah satunya adalah komponen metode. Metode adalah salah satu alat untuk mencapai tujuan. Dengan memanfaatkan metode secara akurat, guru akan mampu mencapai tujuan pengajaran. Metode adalah pelican jalan pengajaran menuju tujuan. Ketika tujuan dirumuskan agar anak didik memiliki keterampilan tertentu, maka metode yang digunakan harus disesuaikan dengan tujuan. Antara metode dan tujuan jangan bertolak belakang (Djamarah, Bkri, 1985:57). Artinya, metode harus menunjang pencapaian tujuan pengajaran. Bila tidak, maka akan sia-sialah perumusan tujuan tersebut. Apalah artinya kegiatan belajar mengajar yang dilakukan tanpa mengindahkan tujuan.

2. Pemilihan dan Penentuan Metode

Metode mengajar yang guru gunakan dalam setiap kali pertemuan kelas bukanlah alas pakai, tetapi setelah melalui seleksi dan berkesesuaian dengan perumusan tujuan instruksional khusus. Jarang sekali terlihat guru merumuskan tujuan hanya dengan satu rumusan, tetapi pasti guru merumuskan lebih dari satu tujuan. Karenanya, guru pun selalu menggunakan metode yang lebih dari satu. Pemakaian metode yang satu digunakan untuk mencapai tujuan yang satu, sementara penggunaan metode yang lain, juga digunakan untuk mencapai tujuan yang lain. Begitulah adanya, sesuai dengan kehendak tujuan pengajaran yang telah dirumuskan.

3. Nilai Strategi Metode

Kegiatan belajar mengajar adalah sebuah interaksi yang bernilai pendidikan. Di dalamnya terjadi interaksi edukatif antara guru dan anak didik, ketika guru menyampaikan bahan pelajaran kepada anak didik di kelas. Bahan pelajaran yang baru diberikan itu akan kurang memberikan dorongan (motivasi) kepada anak didik bila penyampaiannya menggunakan strategi yang kurang tepat. Di sinilah kehadiran metode menempati posisi penting dalam penyampaian bahan pelajaran.

Bahan pelajaran yang disampaikan tanpa memperhatikan pemakaian metode justru akan mempersulit bagi guru dalam mencapai tujuan

pengajaran. Pengalaman membuktikan bahwa kegagalan pengajaran salah satunya disebabkan oleh pemilihan metode yang kurang tepat. Karena itu, dapat dipahami bahwa metode adalah suatu cara yang memiliki nilai strategis dalam kegiatan belajar mengajar. Nilai strategisnya adalah metode dapat mempengaruhi jalannya kegiatan belajar mengajar.

Karena itu, guru sebaiknya memperhatikan dalam pemilihan dan penentuan metode sebelum kegiatan belajar mengajar dilaksanakan di kelas.

4. Efektifitas Penggunaan Metode

Ketika anak didik tidak mampu berkonsentrasi, ketika sebagian besar anak didik membuat kegaduhan, ketika anak didik menunjukkan kelesuan, ketika minat anak didik semakin berkurang dan ketika sebagian besar anak didik tidak menguasai bahan yang telah guru sampaikan, ketika itulah guru mempertanyakan faktor penyebabnya dan berusaha mencari jawaban secara tepat. Karena bila tidak, maka apa yang guru sampaikan akan sia-sia. Boleh jadi dari sekian keadaan tersebut, salah satu penyebabnya adalah faktor metode. Karenanya, efektifitas penggunaan metode patut dipertanyakan.

Karena itu, efektifitas penggunaan metode dapat terjadi bila ada kesesuaian antara metode dengan semua komponen pengajaran yang telah diprogramkan dalam satuan pelajaran, sebagai persiapan tertulis.

5. Pentingnya Pemilihan dan Penentuan Metode

Titik sentral yang harus dicapai oleh setiap kegiatan belajar mengajar adalah tercapainya tujuan pengajaran. Apa pun yang termasuk perangkat program pengajaran dituntut secara mutlak untuk menunjang tercapainya tujuan. Guru tidak dibenarkan mengajar dengan kemalasan. Kedua unsure manusiawi ini juga beraktivitas tidak lain karena ingin mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Guru sebagai salah satu sumber belajar berkewajiban menyediakan lingkungan belajar yang kreatif bagi kegiatan belajar anak didik di kelas. Salah satu kegiatan yang harus guru lakukan adalah melakukan pemilihan dan penentuan metode yang bagaimana yang akan dipilih untuk mencapai tujuan pengajaran (Djamarah Bakri, 1985:56)..

Kegagalan guru mencapai tujuan pengajaran akan terjadi jika pemilihan dan penentuan metode tidak dilakukan dengan pengenalan terhadap karakteristik dari masing-masing metode pengajaran. Karena itu, yang terbaik guru lakukan adalah mengetahui kelebihan dan kelemahan dari beberapa

metode pengajaran yang akan dibahas dalam uraian-uraian selanjutnya.

6. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pemilihan Metode

Jangan dikira bahwa pemilihan metode itu sembarangan. Jangan diduga bahwa penentuan metode itu tanpa harus mempertimbangkan faktor-faktor lain. Sebagai suatu cara, metode tidaklah berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Maka itu,

Dalam pandangan yang sudah diakui kebenarannya mengatakan, bahwa setiap metode mempunyai sifat masing-masing, baik mengenai kebaikan-kebaikannya maupun mengenai kelemahan-kelemahannya. Guru akan lebih menetapkan metode yang paling serasi untuk situasi dan kondisi yang khusus dihadapinya. Winarno Surakhmad (1990:97) mengatakan, bahwa pemilihan dan penentuan metode dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut :

a. Anak Didik

Jika pada aspek biologis di atas ada persamaan dan perbedaan, maka pada aspek intelektual juga ada perbedaan. Para ahli sepakat bahwa secara intelektual, anak didik selalu menunjukkan perbedaan. Hal ini terlihat dari cepatnya tanggapan anak didik terhadap rangsangan yang diberikan dalam kegiatan belajar mengajar, dan lambatnya tanggapan anak didik terhadap rangsangan yang diberikan guru. Tinggi atau rendahnya kreatifitas anak didik dalam mengolah kesan dari bahan pelajaran yang baru diterima bisa menjadikan tolak ukur dari kecerdasan seorang anak.

Dari aspek psikologis sudah diakui ada juga perbedaan. Di sekolah, perilaku anak didik selalu menunjukkan perbedaan, ada yang pendiam, ada yang kreatif, ada yang suka bicara, ada yang tertutup (*introver*), ada yang terbuka (*ekstrover*), ada yang pemurung, ada yang periang, dan sebagainya.

Perbedaan individual anak didik pada aspek biologis, intelektual, dan psikologis sebagaimana disebutkan di atas, mempengaruhi pemilihan dan penentuan metode yang mana sebaiknya guru ambil untuk menciptakan lingkungan belajar yang kreatif dalam sekon dan relatif lama demi tercapainya tujuan pengajaran yang telah dirumuskan secara operasional. Dengan demikian jelas, kematangan anak didik yang bervariasi mempengaruhi pemilihan dan penentuan metode pengajaran.

b. Tujuan

Tujuan adalah sasaran yang dituju dari setiap kegiatan belajar mengajar. Tujuan dalam

pendidikan dan pengajaran berbagai-bagai jenis dan fungsinya. Secara hierarki tujuan itu bergerak dari yang rendah hingga yang tinggi, yaitu tujuan intruksional atau tujuan pembelajaran, tujuan kurikuler atau tujuan kurikulum, tujuan institusional, dan tujuan pendidikan nasional. Tujuan *pembelajaran* merupakan tujuan *intermedier* (antara), yang paling langsung dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Tujuan pembelajaran dikenal *ada dua*, yaitu Tujuan Pembelajaran Umum dan Tujuan Pembelajaran Khusus .

Perumusan tujuan instruksional khusus, misalnya, akan mempengaruhi kemampuan yang bagaimana yang terjadi pada diri anak didik. Proses pengajaran pun dipengaruhi. Demikian juga penyeleksian metode yang harus guru gunakan di kelas. Metode yang guru pilih harus sejalan dengan taraf kemampuan yang hendak diisi ke dalam diri setiap anak didik. Artinya, metode yang harus tunduk kepada kehendak tujuan dan bukan sebaliknya. Karena itu, kemampuan yang bagaimana yang dikehendaki oleh tujuan, maka metode harus mendukung sepenuhnya.

c. Situasi

Situasi kegiatan belajar mengajar yang guru ciptakan tidak selamanya sama dari hari ke hari. Pada suatu waktu boleh jadi guru ingin menciptakan situasi belajar mengajar di alam terbuka, yaitu di luar ruang sekolah. Demikianlah, situasi yang diciptakan guru mempengaruhi pemilihan dan penentuan metode mengajar.

d. Fasilitas

Fasilitas merupakan hal yang mempengaruhi pemilihan dan penentuan metode mengajar. Fasilitas adalah kelengkapan yang menunjang belajar anak didik di sekolah. Lengkap tidaknya fasilitas belajar akan mempengaruhi pemilihan metode mengajar. Ketiadaan laboratorium untuk praktek IPA, misalnya, kurang mendukung penggunaan metode eksperimen atau metode demonstrasi. Demikian juga halnya ketiadaan mempunyai fasilitas olah raga, tentu sukar bagi guru menerapkan metode latihan. Justru itu, kemampuan suatu metode mengajar akan terlihat jika faktor lain mendukungnya.

e. Guru

Setiap guru mempunyai kepribadian yang berbeda. Seorang guru misal kurang suka berbicara, tetapi seorang guru yang lain suka berbicara. Seseorang guru yang bertitel sarjana pendidikan dan keguruan, berbeda dengan guru sarjana yang bukan pendidikan dan keguruan dibidang penguasaan ilmu kependidikan dan keguruan. Guru

sarjana pendidikan dan keguruan barangkali lebih banyak menguasai metode-metode mengajar, karena memang dia dicetak sebagai tenaga ahli di bidang keguruan dan wajar saja dia menjiwai dunia guru.

Latar belakang pendidikan guru diakui mempengaruhi kompetensi. Kurangnya penguasaan terhadap berbagai jenis metode menjadi kendala dalam memilih dan menentukan metode. Itulah yang biasanya dirasakan oleh mereka yang bukan belatar-belakang pendidikan guru.

7. Metode Ceramah

Metode ceramah adalah metode yang boleh dikatakan metode tradisional, karena sejak dulu metode ini telah dipergunakan s alat komunikasi lisan antara guru dengan anak didik dalam proses belajar mengajar.

Cara mengajar dengan ceramah dapat dikatakan juga sebagai teknik kuliah, merupakan suatu cara mengajar yang digunakan untuk menyampaikan keterangan informasi atau uraian tentang suatu pokok persoalan serta masalah secara lisan.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa metode ceramah adalah cara penyajian pelajaran yang dilakukan guru dengan penuturan atau penjelasan lisan secara langsung terhadap siswa.

8. Metode Sosiodrama

Metode sosiodrama dan role playing dapat dikatakan sama artinya, dan dalam pemakaiannya sering disilihgantikan. Sosiodrama pada dasarnya mendramatisasikan tingkah laku dalam hubungannya dengan masalah sosial (Djamarah Bkri ,2006;63).

Tujuan yang diharapkan dengan penggunaan metode sosiodrama antara lain adalah:

- a) Agar siswa dapat menghayati dan menghargai perasaan orang lain
- b) Dapat belajar bagaimana membagi tanggung jawab
- c) Dapat belajar bagaimana mengambil keputusan dalam situasi kelompok secara spontan
- d) Merangsang kelas untuk berpikir dan memecahkan masalah

Petunjuk guna menggunakan metode sosiodrama adalah : 1). Tetapkan dahulu masalah-masalah sosial yang menarik perhatian siswa untuk dibahas. 2). Ceritakan kepada kelas (siswa) mengenai isi dari masalah-masalah dalam konteks cerita tersebut 3). Tetapkan siswa yang dapat atau yang bersedia untuk memainkan peranannya di depan kelas 4).

Jelaskan kepada pendengar mengenai peranan mereka pada waktu sosiodrama sedang berlangsung 5). Beri kesempatan kepada para pelaku untuk berunding beberapa menit sebelum mereka memainkan peranannya. 6). Akhiri sosiodrama pada waktu situasi pembicaraan mencapai ketegangan 7). Akhiri sosiodrama dengan diskusi kelas untuk bersama-sama memecahkan masalah persoalan yang ada pada sosiodrama tersebut.

- a) Jangan lupa menilai hasil sosiodrama tersebut sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

Metode sosiodrama selain mempunyai beberapa kelebihan, juga mempunyai beberapa kelemahan, sebagai berikut :

- a. Kelebihan metode sosiodrama 1). Siswa melatih dirinya untuk melatih, memahami, dan mengingat sis bahan yang akan didramakan. Sebagai pemain harus memahami, menghayati isi cerita secara keseluruhan, terutama untuk materi yang harus diperankannya. Dengan demikian, daya ingatan siswa harus tajam dan tahan lama. 2). Siswa akan terlatih untuk berinisiatif dan berkreasi. Pada waktu main drama para pemain dituntut untuk mengemukakan pendapatnya sesuai dengan waktu yang tersedia. 3). Bakat yang terdapat pada siswa dapat dipupuk sehingga dimungkinkan akan muncul atau tumbuh bibit seni drama dari sekolah. Jika seni drama mereka dibina dengan baik kemungkinan besar mereka akan menjadi pemain yang baik kelak. 4). Kerjasama antar-pemain dapat ditumbuhkan dan dibina sebaik-baiknya. 5). Siswa memperoleh kebiasaan untuk menerima dan membagi tanggung jawab dengan sesamanya. 6). Bahasa lisan siswa dapat dibina menjadi bahasa yang baik agar mudah dipahami orang lain.
- b. Kelemahan metode sosiodrama 1). Sebagian besar anak yang tidak ikut bermain drama mereka menjadi kurang kreatif. 2). Banyak memakan waktu, baik waktu persiapan dalam rangka pemahaman isi bahan pelajaran maupun pada pelaksanaan pertunjukan. 3). Memerlukan tempat yang cukup luas, jika tempat bermain sempit menjadi kurang bebas. 4). Sering kelas lain terganggu oleh suara para pemain dan para penonton yang kadang-kadang bertepuk tangan, dan sebagainya.

9. Indikator Keberhasilan

Yang menjadi petunjuk bahwa suatu proses belajar mengajar dianggap berhasil adalah hal-hal berikut : a). Daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan mencapai prestasi tinggi, baik secara individual maupun kelompok. b). Perilaku yang digariskan dalam tujuan pengajaran/instruksional

husus (TIK) telah dicapai oleh siswa, baik secara individual maupun kelompok.

Namun demikian, indikator yang banyak dipakai sebagai tolok ukur keberhasilan adalah daya serap.

10. Penilaian Keberhasilan

Untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat keberhasilan belajar tersebut dapat dilakukan melalui tes prestasi belajar. Berdasarkan tujuan dan ruang lingkupnya, tes prestasi belajar dapat digolongkan ke dalam jenis penilaian sebagai berikut.

- a). **Tes Formatif** Penilaian ini digunakan untuk mengukur satu atau beberapa pokok bahasan tertentu dan bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang daya serap siswa terhadap pokok bahasan tersebut. Hasil tes ini dimanfaatkan untuk memperbaiki proses belajar mengajar bahan tertentu dalam waktu tertentu.
- b). **Tes Subsumatif** Tes ini meliputi sejumlah bahan pengajaran tertentu yang telah diajarkan dalam waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran daya serap siswa untuk meningkatkan tingkat prestasi belajar siswa. Hasil tes subsumatif ini dimanfaatkan untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan diperhitungkan dalam menentukan nilai raport.

C. Hipotesa.

Dalam arti yang sebenarnya hipotesa adalah suatu dalil atau dugaan yang mungkin benar dan mungkin salah. Dengan demikian penulis mengemukakan pendapat :” Bahwa hipotesa akan ditolak jika salah atau palsu dan akan diterima jika faktanya benar, penolakan dan penerimaan hipotesa tergantung dari pada hasil-hasil penelitian terhadap yang dikumpulkan ”. (*Sutrisno Hadi;1977;74*).

Sedangkan yang lain mengatakan bahwa :” Hipotesa adalah suatu yang dianggap benar untuk alasan atau untuk mengutarakan pendapat, meskipun kebenarannya belum dibuktikan ”.(*Poerwodarminto WS;1966;591*).

Dari uraian beberapa pendapat tersebut telah dikemukakan di atas dapatlah ditarik kesimpulan yang bersifat sementara dan tentunya suatu kesimpulan ini didasarkan pada pengetahuan tertentu yang dapat diterima oleh akal yang sehat dan merupakan hasil pengalaman penulis, sehingga penulis menetapkan hipotesa sebagai berikut :” *Terdapat Upaya prningkatan prestasi hasil belajar Agama Islam Siswa Kelas 5 melalui metode Ceramah dan Sosiodrama di SDN Pekalongan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik ”.*

BAB. III

METODE PENELITIAN

Metologi merupakan salah satu kebutuhan yang sangat mendasar dalam penelitian ilmiah karena itu berhubungan dengan hasil yang dicapai berhasil atau tidaknya suatu penelitian tergantung pada tepat atau tidaknya penelitian dan penggunaan metodologinya. Metodologi merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dalam penelitian ilmiah. Menurut Sutrisno (1991;4 dalam mistini 1995 ; 45) metodologi mempunyai arti : suatu ilmu yang mempelajari tentang berbagai cara untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah

A. Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Penelitian Diskriptif Kualitatif dalam bentuk Tindakan Kelas. Penelitian Tindakan adalah suatu bentuk kajian yang bersifat reflektif oleh pelaku tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan kemantapan rasional dari tindakan mereka dalam melaksanakan tugas, memperdalam pemahaman terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan itu, serta memperbaiki kondisi dimana praktek pembelajaran tersebut dilakukan (dalam Mukhlis, 2000: 3).

Adapun tujuan utama dari Penelitian Tindakan adalah untuk memperbaiki/meningkatkan praktek pembelajaran secara berkesinambungan, sedangkan tujuan penyertaannya adalah menumbuhkan budaya meneliti di kalangan guru (Mukhlis, 2000: 5).

Penelitian ini menggunakan model penelitian tindakan dari Kemmis dan Taggart (dalam Sugiarti, 1997: 6), yaitu berbentuk spiral dari siklus yang satu ke siklus yang berikutnya. Setiap siklus meliputi *planning* (rencana), *action* (tindakan), *observation* (pengamatan), dan *reflection* (refleksi), dari hal tersebut dapat diuraikan secara langkah dan sekolah Dasar Negeri Pekalongan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik, terperinci untuk memahami rancangan dalam bentuk penelitian tindakan kelas dengan berkolaborasi dengan guru kelas tempat penulis mengadakan penelitian. Langkah pada siklus berikutnya adalah perencanaan yang sudah direvisi, tindakan, pengamatan, dan refleksi, dapat dilihat pada gambar berikut:

Penjelasan alur di atas adalah: 1). Rancangan/rencana awal, sebelum mengadakan penelitian peneliti menyusun rumusan masalah, tujuan dan membuat rencana tindakan, termasuk di dalamnya instrumen penelitian dan perangkat pembelajaran. 2).

Kegiatan dan pengamatan, meliputi tindakan yang dilakukan oleh peneliti sebagai upaya membangun pemahaman konsep siswa serta mengamati hasil atau dampak dari diterapkannya pembelajaran dengan pengelolaan kelas efektif. 3). Refleksi, peneliti mengkaji, melihat dan mempertimbangkan hasil atau dampak dari tindakan yang dilakukan berdasarkan lembar pengamatan yang diisi oleh pengamat. 4). Rancangan/rencana yang direvisi, berdasarkan hasil refleksi dari pengamat membuat rancangan yang direvisi untuk dilaksanakan pada siklus berikutnya.

Observasi dibagi dalam tiga putaran, yaitu putaran 1, 2 dan 3, dimana masing putaran dikenai perlakuan yang sama (alur kegiatan yang sama) dan membahas satu sub pokok bahasan yang diakhiri dengan tes formatif di akhir masing putaran. Dibuat dalam tiga putaran dimaksudkan untuk memperbaiki sistem pengajaran yang telah dilaksanakan.

B. Pokus Penelitian

Fokus penelitian ini dibutuhkan dalam membantu secara tepat didalam penentuan agar sesuai dengan tujuan dan masalah penelitian, agar penelitian yang dilakukan akan terarah dan berhasil dengan baik. Penelitian yang hendak dilakukan ini lebih difokuskan pada :

1. Implementasi Metode Ceramah dan Sosiodrama di SDN Pekalongan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik
- 2.. Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar di SDN Pekalongan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik

C. Jenis dan Sumber Data.

Jenis data dari pada penelitian ini adalah data kualitatif , sedangkan sumber data yang diharapkan pada saat penelitian ini nati adalah berasal :

1. Primer : angket , keterangan dan hasil prestasi belajar di SDN Pekalongan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik
2. Skunder : akan diambil dari dokumen dan leteratur dipergustakaan di SDN Tambak Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik maupun perpustakaan Universitas Gresik serta perputakaan lainnya yang terkait .

E. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan data penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian adalah :

Data Primer dikumpulkan dengan Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1). Silabus

Yaitu seperangkat rencana dan pengaturan tentang kegiatan pembelajaran pengelolaan kelas, serta penilaian hasil belajar.

2). Rencana Persiapan Pembelajaran (RPP)

Yaitu merupakan perangkat pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman guru dalam mengajar dan disusun untuk tiap putaran. Masing-masing RP berisi kompetensi dasar, indicator pencapaian hasil belajar, tujuan pembelajaran khusus, dan kegiatan belajar mengajar.

3). Lembar Kegiatan Siswa

Lembar kegaian ini yang dipergunakan siswa untuk membantu proses pengumpulan data hasil eksperimen.

4). Lembar Observasi Kegiatan Belajar Mengajar

- a. Lembar observasi pengelolaan kelas , untuk mengamati kemampuan guru dalam proses pembelajaran.
- b. Lembar observasi aktivitas siswa dan guru, untuk mengamati aktivitas siswa dan guru selama proses pembelajaran.

5). Tes formatif

Tes ini disusun berdasarkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Tes formatif ini diberikan setiap akhir putaran. Bentuk soal yang diberikan adalah pilihan ganda (objektif).

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan metode angket dan metode dokumentasi, alasan tersebut penulis menggunakan metode angket sesuai dengan pendapat Sutrisnohadi (1981,157) adalah : bahwa subyek adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri, bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya, bahwa inteprestasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti.

Selanjutnya macam-macam angket menurut Sutrisnohadi (1981,158 dalam Mistini 1995,49) menyatakan : menurut pengirimannya yang dimintai pendapatnya angket dibedakan angket

langsung dan angket tidak langsung, menurut jenis penyusunan itemnya angket dapat dibagi dua golongan besar yaitu angket tipe pilihan dan angket tipe isian.

Kelemahan-kelemahan metode ini : adalah kesukaran dalam peneti dalam menyusun statemen tertentu, statemen harus disusun sedemikian rupa sehingga buat responden statemen-statemen itu tidak mempunyai arti yang bermacam-macam, masih mengandung variasi-variasi diantara jawaban yang sudah disediakan, jawaban bisa dimanipulasi dengan keadaan yang sebenarnya (Sutrisnohadi,1991;160 dalam Mistini,1995,51).

Sedangkan menggunakan metode dokumentasi berupa hasil ulangan atau arsip ulangan, alasan peneliti menggunakan metode dokumentasi data sesuai dengan kenyataan apa adanya yang tertulis sebagai berikut : 1). Pengumpulan data lebih cepat dan murah 2). Data-datanya berupa data adminitrasi 3). Data-data yang diperoleh adalah merupakan nilai prestasi belajar siswa 4). Data tersebut sekiranya tidak penulis peroleh dari menggunakan metode angket 5). Data yang diperoleh jangka waktunya tidak lama dengan peristiwa yang terjadi (Mistini,1995;52)

Kelemahan-kelemahan metode dokumentasi adalah : data kemungkinan tidak sesuai dengan kenyataan misalnya utuk menjaga nama baik, nilai disulap dari nilai rendah menjadi nilai baik, kemungkinan data yang didapat terlalu banyak jumlahnya yang dapat membuang-buang tenaga waktu dan biaya, kadang-kadang data tidak ditulis atau tidak ada pada arsip (Mistini,1995;52)

Prosedur penggunaan metode demontrasi : merencanakan hal-hal yang akan dicatat melalui dokumentasi, mendatangi kantor sekolah dan menemui kepala sekolah untuk menjelaskan maksud kedatangan serta minta ijin mengadakan penelitian, sambil mohon dipinjami dokumen yang diperlukan, peneliti mencatat secara cermat data yang diperlukan , bila ada data yang kurang jelas ,minta penjelasan kepada kepala sekolah dan guru secukupnya (Mistini,1996;53).

Pengumpulan data dilaksanakan dengan melakukan studi lapangan untuk memperoleh data secara langsung yaitu mengunjungi obyek dengan menyebarkan angket penelitian untuk diisi.

Angket disini yang dimaksud ” Angket suatu penyelidikan mengenai suatu masalah yang umumnya banyak mengangkat kepentingan umum/ orang banyak dengan jalan mendedarkan suatu daftar pertanyaan berupa formulir- formulir, diajukan secara tertulis kepada sejumlah subyek untuk mendapatkan

jawaban atau tanggapan tertulis seperlunya (Kartini Kartono, 1480; 200).

Jenis angket yang penulis gunakan angket berstruktur yang mempunyai sifat tegas, definitif, terbatas, kongkrit dan mengandung isian pertanyaan dan jawaban singkat (M.Suyitrotul,2006;39), pertanyaan- pertanyaan sudah tersedia jawabannya, responden tinggal memilih salah satu jawaban yang dianggap paling sesuai dengan kenyataan sebenarnya.

Alasan penulis menggunakan angket adalah 1). memperoleh komunikasi yang tepat dari respon yang tepat. 2). data tertulis lengkap,sebab daftar pertanyaan telah tersusun sesuai dengan tujuan penelitian, 3). sebagai bukti yang syah apabila sewaktu- waktu dapat diperiksa dan dibuktikan. 4). Menghindari kemungkinan melupakan beberapa persoalan – persoalan yang relevan terhadap pokok-pokok penelitian.

Demikian metode angket yang penulis gunakan sebagai metode utama di dalam penelitian, dan penulis anggap angket sangat cocok dalam penelitian ini.

Disamping metode angket yang dipergunakan dalam pengumpulan data penulis mengumpulkan data berupa hasil ulangan siswa untuk melihat prestasinya dengan jumlah 24 soal sejenis angket dengan memilih satu jawaban yang paling tepat, kemudian ditabelaris berbentuk rekapitulasi sesuai karakternya berdasarkan variabel masing-masing.

Data Skunder : dikumpulkan dengan cara membea dari perpustakaan dan menyalin data pada dokumen tempat penelitian .

F. Teknik Analisis Data.

Analisa data menurut Masri Singarimbun dalam Sukiyat (2009; 80) meliputi tahap tahap sebagai berikut :

1. Reduksi Data Proses Penelitian , pemfokusan , abstraksi , dan informasi data mentah yang terdapat pada catatan lapangan .Reduksi berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian
- 2, Penyajian Data Penyusuna Data secara terorganisir yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan . Bentuk umum dari penyajian data ini adalah teks uraian
3. Verivikasi DataProse penarikan kesimpulan dan pengujian / verivikasi . Kesimulan

ditarik setelah tidak diketemukannya lagi informasi mengenai focus yang diteliti .

Dalam pengelolaan data peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

Non statistik, untuk mengukur hasil angket dan prestasi belajar dengan menggunakan teori Suharsimi Arikunto (1991:24) sebagai berikut : Kategori A. (Baik) Skor 76-100 , Kategori B. (Cukup) Skor 60 – 75 „Kategori C. (Kurang) Skor 44 – 59 , Kategori D. (Sangat Kurang) Skor 0 – 43

Non Statistik Prosentase untuk mengukur kedisiplinan dan kepemimpinan Guru dengan prestasi belajar, agar mendapat hasil yang tepat dan benar sesuai harapan.

Non Statistik adalah suatu cara/ aturan mengenai pengumpulan data, analisa, intepretasi dan penarikan kesimpulan dari data yang berupa kwailitatif (Pasaribu Amudi, 1962:2).

BAB. IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

Dalam bab ini penulis uraikan kegiatan-kegiatan secara bertahap mulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan penelitian dan tahap analisa data.

A. Tahap Persiapan Penelitian.

Tahap penelitia adalah tahap yang berupa perencanaan dari hal-hal yang akan dilakukan pada waktu pelaksanaan penelitiann, kegiatan-kegiatan tersebut meliputi :

1. Mengajukan Judul :

Sebelum mengajukan judul terlebih dahulu menentukan topik yang berjudul Studi Tentang “ *Upaya peningkatan Prestasi belajar Agama Islam siswa kelas 5 melalui Metode Ceramah dan Sociodrama di SD Negeri Pekalongan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik*”

2. Menentukan obyek penelitian :

Peneliti memilih SD Negeri Pekalongan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik

3. Menyusun Proposal :

Penyusunan proposal memerlukan perhatian dan kejelian sebab p[roposal merupakan kerangka

yang harus disusun sedemikian rupa sebagai dasar penelitian, kesalahan pembuatan proposal akan menyebabkan langkah penelitian kehilangan arah sehingga penelitian ini akan tidak efektif dan tidak efisien.

4. Mengurus surat ijin penelitian :

Surat ijin penelitian ini ada dua sumber, a). Surat ijin dari Dekan facultas keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Gresik untuk mengadakan penelitian b). Surat keterangan dari Kepala SD Negeri Pekalongan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik bersedia untuk ditempati untuk pelaksanaan penelitian Di dalam tahap ini persiapan-persiapan yang peneliti lakukan adalah : 1). Langkah pertama yaitu menentukan topik permasalahan dengan mengingat kemampuan, sumber keputakaan, dan situasi serta kondisi yang menunjang topik. 2). Langkah kedua menentukan judul penelitian yang langsung peneliti ajukan kepada dosen pembimbing. 3). Langkah ketiga membuat out line atau rencana skripsi dan kemudian diajukan kepada dosen pembimbing untuk mendapatkan pengesahan. 4). Setelah judul skripsi disetujui peneliti lngsung menyiapkan instrumen penelitian.

B. Tahap Pelaksanaan Penelitian.

Karena waktu penelitian Sangat singkat maka peneliti menyusun tahap penelitian sedemikian rupa sehingga dalam waktu singkat semua tugas dapat terselesaikan. Rincian tapan tersebut sebagai berikut :

- 1) Tanggal 29 Mei 2015 : a). Perkenalan sambil menjelaskan maksud kedatangan b). . Memberi pengarahan secukupnya c). Menjelaskan tentang pengajuan angket, dalam penjelasan diharapkan agar angket tersebut dapat diisi dengan sejujurnya, karena penting untuk mendapatkan data yang benar. d). Pembagian angket pada responden
- 2). Tanggal 5 Juni 2015: a). Mengadakan wawancara dengan guru-guru dengan materi tentang Metode diskusi, sosiodrama dan demonstrasi yang efektif Melakukan observasi terhadap obyek yang peneliti perlukan dalam penelitian b). Menarik angket dari responden
- 3). Tanggal 14 Juni 2015 . Kunjungan ketiga dan keempat dengan cara: a). mengadakan wawancara ulang dengan responden tentang hal-hal yang dianggap perla yang dapat melengkapi hasil angket b). Ucapan tarima casi atas kerjasamanya dengan baik sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar.

C..Analisis Data Penelitian Persiklus

1. Siklus I

a. Tahap Perencanaan

Pada tahap ini peneliti bersama Guru Kelas mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri dari rencana pelajaran 1, LKS 1, soal tes formatif 1, dan alat-alat pengajaran yang mendukung.

b. Tahap Kegiatan dan Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus I dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2015 di kelas 5 dengan jumlah siswa 32 siswa. Dalam hal ini peneliti mengamati proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Adapun proses belajar mengajar mengacu pada rencana pelajaran yang telah dipersiapkan. Pengamatan (observasi) dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan belajar mengajar.

Pada akhir proses belajar mengajar siswa diberi tes formatif I dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar yang telah dilakukan. Adapun data hasil penelitian pada siklus I adalah sebagai berikut:

Hasil nilai tes siklus 1

Jumlah Skor Maksimal Ideal = 3200

Jumlah Skor = Jumlah Skor 2176

Nilai rata-rata tes formatif = 71,09

Jumlah siswa yang tuntas belajar = 19

Persentase ketuntasan belajar = 63,33

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dengan menerapkan pembelajaran dengan Metode diskusi, sosiodrama dan demonstrasi yang efektif diperoleh nilai rata-rata prestasi belajar siswa adalah 71,09 dan ketuntasan belajar mencapai 63,33% atau ada 19 siswa dari 32 siswa sudah tuntas belajar. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pada siklus pertama secara klasikal siswa belum tuntas belajar, karena siswa yang memperoleh nilai ≥ 75 hanya sebesar 63,33% lebih kecil dari persentase ketuntasan yang dikehendaki yaitu sebesar 75%. Hal ini disebabkan karena siswa masih merasa baru dan belum mengerti apa yang dimaksudkan dan digunakan guru dengan menerapkan metode pembelajaran model permainan

c. Refleksi

Pada tahap ini akah dikaji apa yang telah terlaksana dengan baik maupun yang masih kurang baik dalam proses belajar mengajar dengan penerapan pembelajaran dengan Metode diskusi, sosiodrama dan demonstrasi yang efektif. Dari data-data yang telah diperoleh dapat diraikan sebagai berikut: 1). Selama proses belajar mengajar guru telah melaksanakan semua pembelajaran dengan baik. Meskipun ada

beberapa aspek yang belum sempurna, tetapi persentase pelaksanaannya untuk masing-masing aspek cukup besar. 2). Berdasarkan data hasil pengamatan diketahui bahwa siswa aktif selama proses belajar berlangsung. 3). Kekurangan pada siklus I dilakukan perbaikan, sehingga hasil belajar siswa pada siklus 2 mencapai ketuntasan.

d. Revisi Pelaksanaan

Pada siklus I guru telah menerapkan pembelajaran dengan Metode diskusi, sosiodrama dan demonstrasi yang efektif dengan baik dan dilihat dari aktivitas siswa serta hasil belajar siswa pelaksanaan proses belajar mengajar sudah berjalan dengan baik namun hasil belum maksimal. Maka diperlukan revisi, yang perlu diperhatikan untuk tindakan selanjutnya adalah memaksimalkan dan mempertahankan apa yang telah ada dengan tujuan agar pada pelaksanaan proses belajar mengajar selanjutnya penerapan pembelajaran dengan Metode Ceramah dan Sosiodrama yang efektif dapat meningkatkan proses belajar mengajar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.

1. Siklus 2 a.). Tahap

perencanaan Pada tahap ini peneliti bersama Guru Kelas mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri dari rencana pelajaran 2, LKS 2, soal tes formatif II, dan alat-alat pengajaran yang mendukung. b) Tahap kegiatan dan pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus 2 dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2015 di kelas 5 dengan jumlah siswa 32 siswa. Dalam hal ini peneliti mengamati proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh Guru yang sedang mengajar dengan Metode Ceramah dan Sosiodrama yang efektif. Adapun proses belajar mengajar mengacu pada rencana pelajaran dengan memperhatikan revisi pada siklus I, sehingga kesalahan atau kekurangan pada siklus I tidak terulang lagi pada siklus 2. Pengamatan (observasi) dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan belajar mengajar.

Pada akhir proses belajar mengajar siswa diberi tes formatif 2 dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa selama proses belajar mengajar yang telah dilakukan. Instrument yang digunakan adalah tes formatif 2. Adapun data hasil penelitian pada siklus 2 adalah sebagai berikut.

Hasil nilai tes siklus 2
 Jumlah Skor Maksimal Ideal = 3200
 Jumlah Skor = 2355
 Nilai rata-rata tes formatif = 73,56
 Jumlah siswa yang tuntas belajar = 20
 Persentase ketuntasan belajar = 66,66

Dari tabel di atas diperoleh nilai rata-rata prestasi belajar siswa adalah 73,56 dan ketuntasan belajar mencapai 66,66% atau ada 20 siswa dari 32 siswa sudah tuntas belajar. Hasil ini menunjukkan bahwa pada siklus II ini ketuntasan belajar secara klasikal telah mengalami peningkatan sedikit lebih baik dari siklus I. Adanya peningkatan hasil belajar siswa ini karena setelah guru menginformasikan bahwa setiap akhir pelajaran akan selalu diadakan tes sehingga pada pertemuan berikutnya siswa lebih termotivasi untuk belajar. Selain itu siswa juga sudah mulai mengerti apa yang dimaksudkan dan diinginkan guru dengan menerapkan Metode Ceramah dan Sosiodrama yang efektif

c. Refleksi

Pada tahap ini akan dikaji apa yang telah terlaksana dengan baik maupun yang masih kurang baik dalam proses belajar mengajar dengan Metode diskusi, sosiodrama dan demonstrasi yang efektif yang efektif. Dari data-data yang telah diperoleh dapat dirangkai sebagai berikut: 1). Selama proses belajar mengajar guru telah melaksanakan semua pembelajaran dengan baik. Meskipun ada beberapa aspek yang belum sempurna, tetapi persentase pelaksanaannya untuk masing-masing aspek cukup besar. 2). Berdasarkan data hasil pengamatan diketahui bahwa siswa aktif selama proses belajar berlangsung. 3). Kekurangan pada siklus 2 dilakukan perbaikan, sehingga hasil belajar siswa pada siklus 3 mencapai ketuntasan.

d. Revisi Pelaksanaan

Pada siklus II guru telah menerapkan pembelajaran dengan pembinaan Metode Ceramah dan Sosiodrama dengan baik dan dilihat dari aktivitas siswa serta hasil belajar siswa pelaksanaan proses belajar mengajar sudah berjalan dengan baik hasilnya masih belum maksimal. Maka diperlukan revisi beberapa hal, tetapi yang perlu diperhatikan untuk tindakan selanjutnya adalah memaksimalkan dan mempertahankan apa yang telah dicapai, dengan tujuan agar pada pelaksanaan proses belajar mengajar selanjutnya penerapan pembinaan Metode Ceramah dan Sosiodrama yang efektif dapat meningkatkan proses belajar mengajar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.

3. Siklus 3

a. Tahap Perencanaan

Pada tahap ini peneliti bersama Guru Kelas mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri dari rencana pelajaran 3, LKS 3, soal tes formatif 3, dan alat-alat pengajaran yang mendukung

b. Tahap kegiatan dan pengamatan

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus 3 dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2015 di kelas 5 dengan jumlah siswa 32 siswa. Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai guru. Adapun proses belajar mengajar mengacu pada rencana pelajaran dengan memperhatikan revisi pada siklus II, sehingga kesalahan atau kekurangan pada siklus II tidak terulang lagi pada siklus 3. Pengamatan (observasi) dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan belajar mengajar.

Pada akhir proses belajar mengajar siswa diberi tes formatif III dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar yang telah dilakukan. Instrumen yang digunakan adalah tes formatif 3. Adapun data hasil penentian pada siklus III adalah sebagai berikut:

Hasil nilai tes siklus 3
 Jumlah Skor Maksimal Ideal = 3200
 Jumlah Skor = 2517
 Nilai rata-rata tes formatif = 83,9
 Jumlah siswa yang tuntas belajar = 29
 Persentase ketuntasan belajar = 90 %

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai rata-rata tes formatif sebesar 83,9 dan dari 32 siswa yang telah tuntas sebanyak 29 siswa dan 3 siswa belum mencapai ketuntasan belajar. Maka secara klasikal ketuntasan belajar yang telah tercapai sebesar 90 % (termasuk kategori tuntas). Hasil pada siklus 3 ini mengalami peningkatan lebih baik dari siklus II. Adanya peningkatan hasil belajar pada siklus III ini dipengaruhi oleh adanya peningkatan kemampuan guru dalam menerapkan pembelajaran model permainan sehingga siswa menjadi lebih terbiasa dengan pembelajaran seperti ini sehingga siswa lebih mudah dalam memahami materi yang telah diberikan. Pada siklus III ini ketuntasan secara klasikal telah tercapai, sehingga penelitian ini hanya sampai pada siklus III.

c. Refleksi

Pada tahap ini akah dikaji apa yang telah terlaksana dengan baik maupun yang masih kurang baik dalam proses belajar mengajar dengan pembinaan pengelolaan yang efektif. Dari data-data yang telah diperoleh dapat dirangkai sebagai berikut: 1).Selama proses belajar mengajar guru telah melaksanakan semua pembelajaran dengan baik. Meskipun ada beberapa aspek yang belum sempurna, tetapi persentase pelaksanaannya untuk masing-masing aspek cukup besar. 2). Berdasarkan data hasil pengamatan diketahui bahwa siswa aktif selama proses belajar berlangsung. 3). Kekurangan pada siklus-siklus sebelumnya sudah mengalami perbaikan

dan peningkatan sehingga menjadi lebih baik. 4). Hasil belajar siswa pada siklus III mencapai ketuntasan.

d. Revisi Pelaksanaan

Pada siklus 3 guru telah menerapkan pembelajaran dengan Metode Ceramah sosiodrama yang efektif , dapat dijelaskan bahwa dengan menerapkan pembelajaran dengan metode Ceramah dan Sosiodrama secara efektif diperoleh nilai rata-rata prestasi belajar siswa adalah 71,09 dan ketuntasan belajar mencapai 63,33% atau ada 19 siswa dari 32 siswa sudah tuntas belajar. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pada siklus pertama secara klasikal siswa belum tuntas belajar, karena siswa yang memperoleh nilai ≥ 75 hanya sebesar 63,33% lebih kecil dari persentase ketuntasan yang dikehendaki yaitu sebesar 75%. Hal ini disebabkan karena siswa masih merasa baru dan belum mengerti apa yang dimaksudkan dan digunakan guru dengan menerapkan dengan metode diskusi , sosiodrama dan sosiodrama secara efektif ,

Dari tabel di atas diperoleh nilai rata-rata prestasi belajar siswa adalah 73,56 dan ketuntasan belajar mencapai 66,66% atau ada 20 siswa dari 32 siswa sudah tuntas belajar. Hasil ini menunjukkan bahwa pada siklus II ini ketuntasan belajar secara klasikal telah mengalami peningkatan sedikit lebih baik dari siklus I ,

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai rata-rata tes formatif sebesar 83,9 dan dari 32 siswa yang telah tuntas sebanyak 29 siswa dan 3 siswa belum mencapai ketuntasan belajar. Maka secara klasikal ketuntasan belajar yang telah tercapai sebesar 90 % (termasuk kategori tuntas).

Metode Ceramah dan, sosiodrama yang efektif dan dilihat dari aktivitas siswa serta hasil belajar siswa pelaksanaan proses belajar mengajar sudah berjalan dengan baik. Maka tidak diperlukan revisi terlalu banyak, tetapi yang perlu diperhatikan untuk tindakan selanjutnya adalah memaksimalkan dan mempertahankan apa yang telah ada dengan tujuan agar pada pelaksanaan proses belajar mengajar selanjutnya penerapan pembelajaran dengan Metode Ceramah dan Sosiodrama yang efektif dapat meningkatkan proses belajar mengajar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.

E.Pembahasan

Penggunaan metode Ceramah dan Sosiodrama dengan benar dan sesuai dengan langkah

langkah serta situasi yang tepat akan meningkatkan prestasi belajar yang optimal .

Dari siklus 1 dapat dijelaskan bahwa dengan menerapkan pembelajaran dengan metode diskusi , sosiodrama dan demonstrasi secara efektif siklus I diperoleh nilai rata-rata prestasi belajar siswa adalah 71,09 dan ketuntasan belajar mencapai 63,33% atau ada 19 siswa dari 32 siswa sudah tuntas belajar. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pada siklus pertama secara klasikal siswa belum tuntas belajar, karena siswa yang memperoleh nilai ≥ 75 hanya sebesar 63,33% lebih kecil dari persentase ketuntasan yang dikehendaki yaitu sebesar 75%. Hal ini disebabkan karena siswa masih merasa baru dan belum mengerti apa yang dimaksudkan dan digunakan guru dengan menerapkan dengan metode Ceramah dan , sosiodrama secara efektif ,

Dari tabel siklus 2 diperoleh nilai rata-rata prestasi belajar siswa adalah 73,56 dan ketuntasan belajar mencapai 66,66% atau ada 20 siswa dari 32 siswa sudah tuntas belajar. Hasil ini menunjukkan bahwa pada siklus II ini ketuntasan belajar secara klasikal telah mengalami peningkatan sedikit lebih baik dari siklus I ,

Berdasarkan siklus 3 diperoleh nilai rata-rata tes formatif sebesar 83,9 dan dari 32 siswa yang telah tuntas sebanyak 29 siswa dan 3 siswa belum mencapai ketuntasan belajar. Maka secara klasikal ketuntasan belajar yang telah tercapai sebesar 90 % (termasuk kategori tuntas).

Kegiatan belajar mengajar yang melahirkan interaksi unsure-unsur manusiawi adalah sebagai suatu proses dalam rangka mencapai tujuan pengajaran. Guru dengan sadar berusaha mengatur lingkungan belajar agar bergairah bagi anak didik. Dengan seperangkat teori dan pengalamannya guru gunakan untuk bagaimana mempersiapkan program pengajaran dengan baik dan sistematis.

BAB. V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Apabila ditinjau kembali dari analisa data, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

Dengan menerapkan pembelajaran dengan metode Ceramah dan , sosiodrama yang efektif pada siklus I diperoleh nilai rata-rata prestasi belajar siswa adalah 71,09 dan ketuntasan belajar mencapai 63,33% atau ada 19 siswa dari 32 siswa sudah tuntas belajar. Hasil tersebut menunjukkan

bahwa pada siklus pertama secara klasikal siswa belum tuntas belajar, karena siswa yang memperoleh nilai ≥ 75 hanya sebesar 63,33% lebih kecil dari persentase ketuntasan yang dikehendaki yaitu sebesar 75%. Hal ini disebabkan karena siswa masih merasa baru dan belum mengerti apa yang dimaksudkan dan digunakan guru dengan menerapkan dengan metode Ceramah dan , sosiodrama secara efektif ,

Pada siklus 2 diperoleh nilai rata-rata prestasi belajar siswa adalah 73,56 dan ketuntasan belajar mencapai 66,66% atau ada 20 siswa dari 32 siswa sudah tuntas belajar. Hasil ini menunjukkan bahwa pada siklus II ini ketuntasan belajar secara klasikal telah mengalami peningkatan sedikit lebih baik dari siklus I ,

Siklus 3 diperoleh nilai rata-rata tes formatif sebesar 83,9 dan dari 32 siswa yang telah tuntas sebanyak 29 siswa dan 3 siswa belum mencapai ketuntasan belajar. Maka secara klasikal ketuntasan belajar yang telah tercapai sebesar 90 % (termasuk kategori tuntas).

DAFTAR PUSTAKA

- _____. *Majalah Pembinaan Pendidikan no.3*, Dian Indah Perkasa, Agustus 1998
- _____. *Majalah Pembinaan Pendidikan no.5*, Dian Indah Perkasa, Agustus 1998
- Arikunto Suharsimi (1993) *Prosedur Penelitian, sautu Pendekatan Praktek*, Jakarta, PT. Bina Akara
- Arikunto Suharsimi (1982), *Pengelolaan Kelas dan siswa*, Jakarta, PT Rya Grafindo Persada
- Bakri djamarah, (1985) *Strategi Belajar Mengajar*, Banjarmasin, Rineke Cipta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Manajemen Keuangan*. Materi Pelatihan Terpadu untuk Kepala Sekolah. Jakarta: Dirjen Dikdasmen, Direktorat Pendidikan Lanjutan Tingkat Pertama
- Direktorat Pendidikan Dasar. 1995/1996. *Pengelolaan Sekolah di Sekolah Dasar*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Dasar. Ditdikdasmen Depdikbud
- Efendi Usman (1985), *Pengantar Psikologi*, Bandung, Angkasa.

- Gulo,Dali,**Kamus psikologi**,Tris PO BOX 175,Bandung,Cet,I,1982
- Hadi,Sutrisno , *Statistik 2*, Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada,Yogyakarta.
- Hadi Sutrisno (1993), *IStatistik Jilid I*,Yogyakarta,Fakultas Psikologi UGM
- Indrakusuma,Amir Dien , *Pengantar Ilmu Pendidikan*,Usaha Nasional , Surabaya,1973.
- IKIP Surabaya,*Majalah Media Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan*,no.16 Tahun IX ,Mei 1985.
- Imron, Ali. 2004. Manajemen Keuangan Berbasis Sekolah. Dalam Maisyaroh dkk, 2004. *Perspektif Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah*. Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang.
- Kadarman, A.M. dan Udaya, Jusuf. 1992. *Pengantar Ilmu Manajemen: Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 056/U/2001 tentang *Pedoman Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah*. Jakarta: CV Tamita Utama
- M.Ngalim Purwanto (1995),*Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*,Bandung,PT.Remaja Rosda Karya.
- Manullang, M. 1990. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mardiana Z,(1998) *Pengelolaan Kelas dan Motivasi Belajar*, Surabaya,Institut Keguruan dan Ilmu pendidikan,Surabaya.
- Noeh Nasution (1991) *Psikologi Pendidikan*, Jakarta, Depdikbud.
- Parera,JD dan Tasai S.Parman,*Pintar Berbahasa Indonesia Untuk SLTP Jilid II*,balai Pustaka, jakarta,1995.
- Pasaribu,IL, Simanjuntak B, *DedaktikdanMetodik* , PTTarsito,Bandung, 1986
- Purwqnto, M, Ngalim, *PsykologiPendidikan*,.PT.Remaja Rosdakarya, Bandung, 1996
- Pusat Pembinaan dan Penegmbangan Bahasa, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**,Balai Pustaka ,jakarta ,1989
- Rahardja,M,Dawam.*Keluar Dari Kemelut Pendidikan Nasional*,PT Intermasa, Jakarta,1997
- Pemerintah Kota Malang. 2002. *Kutipan Buku Pedoman Kerja dan Penekanan Tugas*. Malang: Dinas Pendidikan Kota Malang
- Singarimbun, Masri dan Efendi, Sofian,*Metode Penelitian Survei*,LP 3 ES, jakarta,1986
- Staf dosen BPA Universitas Gajah Mada,**Kamus Administrasi**, Gunung Agung jakarta, 1972
- Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian* , CV. Alfabeta,Bandung,1999
- Sudarsono, Sudirdja,Dkk, *Pengelolaan belajar (terjemah Ivor K.Danies)*,CV,rajawali,jakarta,1987.
- Sudjana,*Metodologi Penelitian Pendidikan*, Pusat Penelitian IKIP Surabaya,1987.
- Swastha, Basu. 1985. *Azas-azas Manajemen Modern*. Yogyakarta: Liberty.
- Suharsimi Arikunto,(1991), *Prosedur Penelitian*,Yogyakarta PT.Reneka Cipta.
- Surachmad Winarno (1989),*Metodologi Pengajaran Nasional*, Bandung, Jamars.
- Sudirman,N,(1991), *Ilmu pendidikan*,bandung,PT.Rosda Karya.
- Supriadi, Dedi. 2004. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Sutarsih, Cich. Tanpa tahun. *Administrasi Keuangan Sekolah*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Tenaga Kependidikan.

- Timan, Agus, Maisyaroh, Djum Djum Noor Benty. 2000. *Pengantar Manajemen Pendidikan*. Malang: AP FIP UM
- Tie Tjing Bing, *Organisasi Pokok dasar Pimpinan*, Bappet eei dan Sinar Ilmu, Medan,1990.
- Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: CV Tamita Utama
- Undang-undang No 22 tahun 1999, yang direvisi dengan Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Widjanarko, M. dan Sahertian, P.A. 1996/1997. *Manajemen Keuangan Sekolah*. Bahan Pelatihan Manajemen Pendidikan bagi Kepala SMU se- Indonesia di Malang
- Wijaya Cece (1991),*Kemampuan Dasar Guru dalam Proses Belajar Mengajar, Bandung, PT.Remaja Rosda Karya.*
- Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Reseurch Pengantar Metodologi ilmiah*,Bandung,tarsito,1987.
-(1981) *Pengantar Dasar-dasar Pendidikan*, Surabaya, Usaha Nasional Cetakan ke III.
-(1996) *Belajar dan Pembelajaran Universitas*, Surabaya,IKIP Surabaya.
-(1991) *Menjadi Guru Profesional*, Bandung PT.Rosda Karya